

Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento

De la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales

Vol. 1 Núm. 1, Julio-Diciembre de 2009

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales
Coordinación de Psicología

Tampico, Tamaulipas., a 11 de mayo de 2026
Oficio.040/2026/RPCC-UACJS

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

El que suscribe **C. Ennio Héctor Carro Pérez** en calidad de Editor General de la **Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la U.A.C.J.S., ISSN: 2007-1833**, que edita la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento (CIDETAC) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, hace constar que el artículo original titulado:

“La psicología cultural como marco de referencia para el diseño del proceso enseñanza aprendizaje del inglés como idioma extranjero”

de los autores **C. Killian Reyes, Mary Grace y C. Martínez Guevara, José Luis**, fue sometido al proceso de evaluación por pares bajo la modalidad de doble ciego cumpliendo con los criterios editoriales y académicos establecidos por esta revista. El cual fue publicado en el **Vol. 1 Núm. 1**, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2009, periodo en que la revista se encontraba en proceso de consolidación e indización en diversas bases de datos y repositorios.

ATENTAMENTE

DR. ENNIO HÉCTOR CARRO PÉREZ

**EDITOR GENERAL DE LA REVISTA DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO DE LA U.A.C.J.S.**

ÍNDICE

Página

Investigación empírica y análisis teórico

- Estudio de viabilidad para el establecimiento de una clínica de atención a la salud del adulto mayor* **3**
Hernández Zamora, Zoila Edith
- La influencia de variables culturales en la construcción del concepto frontera. Un estudio con residentes fronterizos mexicanos* **15**
Contreras, Ma. Del Rosario y Cubero, Mercedes
- La actitud homofóbica de los jóvenes estudiantes en comparación con los docentes universitarios* **42**
Martínez Sulvarán, Oswaldo
- La psicología cultural como marco de referencia para el diseño del proceso enseñanza aprendizaje del inglés como idioma extranjero* **60**
Killian Reyes, Mary Grace y Martínez Guevara, José Luis
- Diversidad y tolerancia: También entre las corrientes psicológicas* **69**
Martínez Jerez Ana María

Reflexiones y opinión

- 78**
- Discapacidad, capacidad que enseña a aprender*
Barrios García, Ninfa Xochitl
- La familia, una perspectiva personal* **84**
Estrada Richart, Carminna

**LA PSICOLOGÍA CULTURAL COMO MARCO DE REFERENCIA PARA EL
DISEÑO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO
IDIOMA EXTRANJERO**

Killian Reyes, Mary Grace

Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.

Martínez Guevara, José Luis

Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.

Resumen

En este escrito se retoman algunos conceptos de la psicología cultural, específicamente de los planteamientos Vigotskianos, para analizar sus derivaciones pedagógicas para la enseñanza – aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Se inicia con un análisis de la forma en que la docencia se ha centrado primordialmente en la consideración de aspectos formales del idioma inglés, relacionados con el uso de reglas gramaticales, en situaciones de aprendizaje descontextualizadas y partiendo de premisas respecto al aprendizaje entendido como un proceso acumulativo de información que se refuerza con la práctica y la repetición, desvirtuando la importancia de los aspectos sociales y culturales. Esta posición se relaciona con la concepción de los objetivos de aprendizaje en términos de “competencia lingüística”. Se destaca la necesidad de reconceptualizar el aprendizaje del idioma para ubicarlo en una dimensión plenamente social que no está constituido solamente por los aspectos normativos de su uso, sino que existe una serie de atributos culturales que le dan contenido y sentido a su uso en contextos determinados. En este caso, los objetivos de aprendizaje se definen en términos de “competencia cultural”. Se plantea, además una posición “intermedia” respecto a los objetivos de la enseñanza de un idioma extranjero, definida en términos de “competencia comunicativa”.

Abstract

In this paper takes up some concepts from cultural psychology, specifically of Vigotsky approaches to analyze their teaching leads to teaching - learning English as a foreign language. It begins with an analysis of how teaching has focused primarily on the consideration of formal aspects of English, related to the use of grammar rules, decontextualized learning situations and based on assumptions about learning are understood as a process cumulative information that is reinforced with practice and repetition, detracting from the importance of social and cultural aspects. This position is related to the design of learning objectives in terms of “proficiency.” It stresses the need to reconceptualize language learning to place it in a social dimension that is not fully formed only by the regulatory aspects of its use, but there are a number of cultural attributes that give content and meaning to their use in particular contexts. In this case, the learning objectives defined in terms of “cultural competence.” It also raises a position “intermediate” with respect to the objectives of teaching a foreign language, defined in terms of “communicative competence”.

1.- LA PERSPECTIVA FORMAL PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS ORIENTADA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

Aun es frecuente entrar a las aulas escolares y observar cómo los procesos de enseñanza aprendizaje tienden a alejarse de las necesidades – presentes y futuras – de los educandos que asisten a ellas. Nos encontramos con actividades rutinarias, desvinculadas de situaciones reales de posible aplicación, que se justifican por sí mismas, en vez de adquirir sentido a partir de sus potencialidades prácticas. En el caso de la enseñanza del inglés, se observa cómo el énfasis se ubica en el dominio de las reglas gramaticales y en la realización de ejercicios para “reforzar” su utilización correcta. Se enuncia la regla, se ejemplifica en el pizarrón o con algún otro material visual o audiovisual y enseguida se realizan ejercicios que impliquen el uso de la regla en cuestión, ya sea que los estudiantes pasen al pizarrón o que los realicen por escrito de manera individual y posteriormente se revise su corrección. La evaluación consiste por lo general en la aplicación de una prueba escrita que incluye ejercicios para la aplicación de las reglas revisadas en la clase.

En esta forma de enseñanza, los objetivos de aprendizaje del idioma inglés son entendidos en términos de “competencia lingüística”, con la cual: “...se pretende que el aprendiz domine las reglas que subyacen a la utilización del lenguaje, lo cual incidirá de forma directa en su actuación lingüística.” (Trujillo, 2001, pág. 4).

Esto implica asumir el presupuesto erróneo de que, una vez lograda la competencia lingüística el alumno será capaz de manera casi automática de hacer un uso funcional del idioma inglés en situaciones específicas determinadas.

En un intento de superar ese falso supuesto, surge el concepto de “competencia comunicativa”, el cual:

“...se define como el conocimiento que nos permite utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación en un contexto social determinado, es un concepto dinámico basado en la negociación de significado entre los interlocutores, aplicable

tanto a la comunicación oral como a la escrita, que se actualiza en un contexto o una situación particular.” (Trujillo, 2001, pág. 4).

Sin embargo, el concepto de competencia comunicativa ha sido interpretado de manera un tanto simplista, limitándolo a aspectos lingüísticos-funcionales, como lo señala Widowson citado por Trujillo (2001, pág. 6): “...significa meramente la capacidad para producir enunciados orales escogidos para cumplir una función elocutiva determinada, es decir, prometer, advertir, aconsejar, asentir, predecir, etc.”

En otras palabras, el concepto de competencia comunicativa limita los aspectos socioculturales al conocimiento de ciertas modalidades o variaciones para el uso del idioma extranjero, que permitan la comunicación en situaciones específicas, ignorando la existencia de factores socioculturales más amplios que también definen la situación de que se trate.

2.- LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS ORIENTADA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CULTURALES

El proceso de aprendizaje y uso de un idioma extranjero se encuentra estrechamente ligado a la comprensión de los elementos propios de la cultura a la cual pertenece, los cuales rebasan los aspectos estrictamente lingüísticos. Tal comprensión requiere de una actitud de apertura y reconocimiento ante la diversidad de los aspectos culturales pertenecientes a diferentes sociedades, grupos y comunidades específicas. En este sentido, resulta apropiado resaltar el concepto de competencia intercultural, García Castaño y Granados Martínez, citados por Trujillo (2001, pág. 9), la definen como “...el proceso por el que una persona desarrolla competencias en múltiples sistemas de esquemas de percepción, pensamiento y acción, es decir, en múltiples culturas”.

Existen diversas implicaciones de este concepto, que pueden servir como una referencia amplia para la enseñanza del idioma inglés: “... reconocer por parte del profesorado que todo individuo pertenece a diferentes culturas, y que es necesario traer a la clase esa

diversidad, fomentando tanto la pluralidad de contenidos como de métodos de transmisión, promoviendo la conciencia cultural y el análisis crítico.” (Trujillo, 2001, pág. 9).

Es necesario reconocer, en consecuencia, que no se puede pasar por alto la naturaleza eminentemente sociocultural propia de un idioma y las implicaciones que esto acarrea para los procesos de enseñanza – aprendizaje en los contextos escolares, específicamente. El alumno posee todo un bagaje cultural que entra en juego al realizar el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma y se va a encontrar con componentes culturales que pueden ser similares, ajenos, distintos e inclusive contradictorios a los suyos. En consecuencia, es indispensable que el docente tome en cuenta las siguientes consideraciones al momento de plantear las estrategias didácticas que va a utilizar:

- ✓ Una actitud de apertura y reconocimiento de la diversidad cultural facilitará el proceso de aprendizaje. Esa diversidad es una cualidad tanto del idioma como de sus propios alumnos. Es además un componente de la sociedad global hacia la que avanzamos como humanidad.
- ✓ La enseñanza del inglés, en particular, implica también el abordaje de los aspectos culturales relacionados con él. No se enseña un idioma en abstracto, carente de significados, valores, costumbres, etc.
- ✓ La diversidad cultural también implica reconocer que sus alumnos poseen diferentes herramientas, actitudes y conocimientos relacionados con el aprendizaje del idioma inglés. Esto hace necesario propiciar un trabajo colectivo que permita hacer de tales diferencias una fuente de riqueza y de intercambio que facilite los procesos de aprendizaje.

Ante estas reflexiones, resulta conveniente en este momento destacar algunas aportaciones de carácter más específico que permitan orientar el diseño de estrategias para la enseñanza aprendizaje del idioma inglés. Tales aportaciones se derivan principalmente del concepto de

la Zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky, a partir del análisis de sus aplicaciones en el ámbito escolar que realiza Hernández (1999).

La Zona de Desarrollo Próximo se define como:

“...la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vigotsky, 1979, pág. 133).

Esta Zona de Desarrollo Próximo se constituye en el espacio de la intervención o de la ayuda pedagógica en el cual el maestro va a desarrollar su actividad educativa, con la intención de propiciar el aprendizaje del alumno, considerando que:

“la diferencia entre los niveles de competencia del sujeto expresados por el nda (nivel de desarrollo alcanzado) y el ndp (nivel de desarrollo próximo) se insinúa reducible gracias a los aportes de la mediación cultural de que se puede echar mano cuando se participa con otros en cierto tipo de actividades socialmente determinadas (como las educativas), lo cual nos introduce de lleno en la esencia de toda problemática educativa ¿Cómo conseguir - por medio de qué medios socioculturales y de qué tipo de interacciones - que el otro llegue a ser o a hacer lo que aun no es o puede hacer cuando actúa por sí solo (con sus propios medios cognitivos)?”. (Hernández, 1999, pág. 3)

Una respuesta a esta interrogante la proporciona Bruner, citado por Hernández, al referirse a:

“...la creación de situaciones de andamiaje para el traspaso de lo interpsicológico a lo intrapsicológico... (es decir, para el paso de lo que socialmente se ha construido a su interiorización por parte del sujeto.)

(Esto se realiza mediante) ...un sistema de ayudas y apoyos necesarios para promover el traspaso del control de dichos contenidos por parte del aprendiz novato, es decir, en el proceso interactivo y dialogante en que se basa la enseñanza, el enseñante tutor tiende estratégicamente un conjunto de andamios por medio de los cuales el aprendiz va elaborando las construcciones necesarias para aprender dichos contenidos” (Hernández, 1999, págs. 6 y 7)

Las características esenciales de la ayuda que se proporciona a través del andamiaje son, según Baquero, citado por Hernández (1999, pág. 7) las siguientes:

- “1.- Debe ser ajustable a las necesidades de aprendizaje del alumno participante...dependiendo del nivel de competencia inicial y de la mejora progresiva que manifiesten los novatos respecto al saber por ser aprendido.
- 2.- Debe ser transitorio o temporal...deberá removerse en forma progresiva hasta desaparecer por completo en el momento en que ocurra un nivel de desempeño que se juzgue óptimo del contenido(...)
- 3.- Debe ser explicitado (audible y visible) y tematizable. Esto es, que el novato aprendiz tome conciencia de que en la realización y mejora de su aprendizaje ha ocurrido un proceso de asistencia y de apoyos prestados estratégicamente por el enseñante/experto, para que a partir de esto pueda derivar criterios que le sirvan para la posterior supervisión y evaluación de su ejecución.”

Después de estas reflexiones sobre la naturaleza sociocultural de la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, es pertinente realizar algunos planteamientos de carácter práctico, preocupación sin duda de muchos docentes interesados en esta perspectiva pedagógica:

- ✓ Tomar como punto de partida el bagaje cultural que el alumno ya posee, destacando aquellos aspectos relacionados con su conocimiento previo del idioma inglés en sentido amplio: reconocer sus experiencias y contactos con el idioma, las formas socioculturales de interacción que ha con él. v. gr.: un estudiante tal vez ha tenido la

experiencia de viajar a los Estados Unidos con su familia para realizar compras, otro tal vez recibe la visita de su padre o familiares que trabajan allá, algún otro tal vez utiliza videojuegos con instrucciones, voces y textos en inglés, etc. Cada uno de ellos tendrá un conocimiento, percepción y actitud distinta ante el idioma inglés. Estos conocimiento y saberes previos que el alumno posee, le servirán al docente como punto de partida para delinear contenidos y actividades que lleven a los alumnos a reflexionar sobre el uso del idioma en diferentes situaciones y la manera en la que ellos mismos están implicados como sujetos sociales en dichas situaciones.

- ✓ También es importante tomar como punto de partida las herramientas académicas que los estudiantes han desarrollado a lo largo de su experiencia escolar, desde una múltiple perspectiva que incluya aspectos de tipo intelectual, actitudinal, procedimental y de relación social. Su diagnóstico permitirá establecer las posibilidades de plantear estrategias de aprendizaje colectivas – grupales y en equipos -, estableciendo vínculos de interacción más efectivos entre los alumnos, para propiciar que entre ellos se proporcionen diferentes tipos de ayudas en el proceso de aprendizaje del idioma.

- ✓ Los dos puntos anteriores se relacionan de manera muy estrecha con la idea de que el alumno no “parte de cero” en el aprendizaje del idioma inglés, aún en el caso de que su conocimiento de los aspectos lingüísticos sea casi nulo. El desarrollo - social en general y escolar en particular - que el alumno ha tenido a lo largo de su existencia lo ha dotado, de una u otra manera, de distintas herramientas con las cuales se relaciona con su entorno. Por ejemplo, uno de los procesos por los que el alumno ha pasado se relaciona con su aprendizaje del primer idioma, que le ha permitido desarrollar ciertas estrategias lingüísticas de diversa índole (por ejemplo, la capacidad de plantearse hipótesis respecto a los principios subyacentes en el uso de un idioma). En consecuencia, las estrategias y situaciones de enseñanza aprendizaje del idioma no pueden “simplificarse” ni “reducirse” a procesos de transmisión mecánicos del idioma en situaciones descontextualizadas en las que el

papel del alumno se limite al de ser un mero receptor de la información. Por el contrario, se trata de crear ambientes de interacción social en los que el estudiante ponga en juego sus habilidades cognitivas y sociales para la adquisición del idioma de manera funcional, a la par que va tomando conciencia de los aspectos gramaticales del mismo,

- ✓ Desde luego que en este proceso el alumno no “se queda solo”, ante las posibles dificultades que surjan en el aprendizaje del idioma inglés. Al reconocer sus alcances y limitaciones para el aprendizaje del idioma, el docente tiene la responsabilidad de proporcionar las “ayudas pedagógicas” que considere necesarias. Estas ayudas pueden ser de muy diversa índole, en el caso específico del aprendizaje de un segundo idioma: se trata de proporcionar una diversidad de “entradas” - en términos de Krashen (Lightbown y Spada, 1999, págs. 39 y 40). - que le hagan más comprensible el significado primero y la estructura después del idioma. Dichas entradas pueden entrelazarse en el desarrollo de las diferentes actividades, sean individuales, en equipo o grupales y pueden consistir por ejemplo en: a) destacar información extralingüística del contexto de la actividad para desentrañar el significado de los aspectos del idioma abordados (señalar objetos, materiales didácticos, o bien destacar el conocimiento que el alumno tiene del mundo relacionado con la situación de que se trate); b) entradas de tipo lingüístico: pronunciación más lenta, articulación más clara, uso de términos de uso frecuente, simplificación sintáctica; c) uso de materiales, actividades y situaciones de aprendizaje que sean interesante y relevantes para el alumno, que tomen como punto de partida su experiencia cotidiana.
- ✓ Un proceso de evaluación continuo, que proporcione información que permita retroalimentar los procesos de enseñanza aprendizaje. Este aspecto es clave para que el docente proporcione y ajuste la ayuda pedagógica necesaria para un mejor logro de los objetivos de aprendizaje del idioma inglés.

3.- EN CONCLUSIÓN

La psicología sociocultural dentro de la amplia gama de perspectivas que se pueden incluir dentro de ella, realiza una serie de aportaciones que pueden ser muy valiosas para orientar las actividades educativas de los docentes. Reflexionar sobre sus implicaciones pedagógicas es una tarea a la vez interesante y complicada si se reconocen las peculiaridades de los escenarios escolares y la complejidad de los procesos sociales y culturales que cotidianamente acontecen en tales instituciones sociales. El tránsito de las formulaciones teóricas (tan amplias y diversas) a las orientaciones de carácter didáctico no es sencillo, siendo consecuentes con las aportaciones de la psicología cultural se puede afirmar que no hay respuestas simples ni soluciones de tipo instrumentalista. En este ensayo se realizaron algunas aportaciones para contribuir a la construcción de un marco de referencia en tal sentido, que de ninguna manera pretenden asumir un carácter universal ni tecnificado, sino propiciar la reflexión de las situaciones particulares de enseñanza aprendizaje del idioma inglés.

REFERENCIAS

- Hernández Rojas, Gerardo (1999). "La zona de desarrollo próximo. comentarios en torno a su uso en los contextos escolares", En: Revista Perfiles Educativos. CESU-UNAM. Número 85-86, Año 1999.
- Lightbown Patsy and Nina Spada (1999). How languages are learned. New York, Oxford.
- Trujillo Sáez, Fernando (2001). "Objetivos en la enseñanza de lenguas extranjeras: de la competencia lingüística a la competencia intercultural". Comunicación presentada en el Congreso Nacional "Inmigración, Convivencia e Interculturalidad", organizado en Ceuta por el Instituto de estudios Ceutíes en noviembre del 2001.
- Vigotsky, L. S. (1979). El desarrollo de las funciones psicológicas superiores, Barcelona, Grijalbo.